

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
482 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
482 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Hayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini er, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	

JAHONDA VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YETISHTIRILGAN DON (SHOLI)NING QURITISHNING USULLARI TAHLILI

**Bekkulov Botirali
Rahmonqulovich**

Andijon mashinasozlik
instituti "Umumtexnika fanlari"
kafedrasini mudiri, t.f.f.d.
ORCID 0000-0002-5499-5088

**Qayumov Umidjon
Ahmadjonovich**

Andijon mashinasozlik
instituti "Umumtexnika
fanlari" kafedrasini katta
o'qituvchisi

**Rahmonqulov
Tursunboy
Botirali O'g'li**

Andijon mashinasozlik
instituti doktranti

Annotatsiya: Qishloq xo'jaligida don mahsulotlarini saqlash, tashish va qayta ishlash bosqichlarida quritish jarayoni muhim ahamiyatga ega. Donning talab etilgan namlik darajasi uning sifatini saqlash, uzoq muddat davomida yaroqliligini ta'minlash va zararkunandalarga qarshi kurashishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada don quritish usullarining turlari, ularning afzalliklari va kamchiliklari to'g'risida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: don, sholi, konvektiv, radiatsion, mexanik, sorbsion, sentrifuga, sorbent.

Abstract: The drying process is important at the stages of storage, transportation and processing of grain products in agriculture. The required grain moisture ensures its quality during storage, long-term preservation and plays an important role in pest control. This article provides information on the types of grain drying methods, their advantages and disadvantages.

Keywords: grain, rice, convective, radiation, mechanical, sorption, centrifuge, sorbent.

Аннотация: Процесс сушки имеет важное значение на этапах хранения, транспортировки и переработки зерновой продукции в сельском хозяйстве. Необходимая влажность зерна обеспечивает его качество при хранении, длительную сохранность и играет важную роль в борьбе с вредителями. В данной статье представлена информация о видах способов сушки зерна, их преимуществах и недостатках.

Ключевые слова: зерно, рис, конвективная, радиационная, механическая, сорбционная, центрифуга, сорбент.

KIRISH

Sholi insoniyatning asosiy oziq-ovqat manbalaridan biri bo'lib, uning sifatini saqlash va uzoq muddat davomida iste'molga yaroqli holatda ushlab turish qishloq xo'jaligi sohasida muhim ahamiyat kasb etadi. Sholini quritish jarayoni donning sifat ko'rsatkichlarini saqlab qolish, chirish va buzilishning oldini olishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Jahonda sholini quritish usullari texnologik jihatdan turli bo'lib, ularning samaradorligi iqlim, energetika resurslari va iqtisodiy imkoniyatlarga bog'liq.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yildan 2022-yilgacha jahonda sholi ekilgan maydonlar 2,1 foizga, butun dunyo bo'ylab guruch iste'moli esa 2010-yildan 2024-yilgacha 20,9 foizga oshgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-fevraldagi "Sholi yetishtirishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4973-sonli va 2024-yil 15-avgustdagi "Sholi yetishtiruvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-290-sonli qarorlari asosida respublikamizda yildan-yilga sholi yetishtirish hajmining keskin ortib borishi kuzatilmoqda [1; 2]. Bu esa quritish usullarini tahlil qilish asosida yangi energiyatejamkor texnologiyalarga asoslangan quritish qurilmalariga bo'lgan talabni oshirishga va bunday qurilmalarni modernizatsiya qilish hamda yaratish yo'nalishida tadqiqotlarni olib borishni dolzarb masalaga aylantiradi.

O'zbekiston sharoitida sholini quritishda an'anaviy va zamonaviy usullardan foydalanish amaliyoti mavjud bo'lsa-da, ushbu jarayonni takomillashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish zarurati dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Tadqiqotda turli quritish texnologiyalarining afzallik va kamchiliklarini o'rganish orqali ushbu jarayonni optimallashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shu orqali milliy sholi mahsulotlarining eksportbopligini oshirish va sifatini yaxshilashga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Don va sholini quritish usullari don mahsulotlarini sifatini saqlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Xalqaro ilmiy tadqiqotlarda ushbu mavzu ko'p yillardan beri o'rganilib kelmoqda. Jumladan, S.H. Ajit va P. Satya [2018] tadqiqotlarida sholini quyosh energiyasidan foydalangan holda quritish texnologiyalari samaradorligi tahlil qilinib, bu usulning ekologik tozaligi va energiya tejamkorligi qayd etilgan. Bunda sholining fizik-kimyoviy tarkibi saqlanishi ta'kidlanadi.

O'z navbatida, Yoshida va Nakamura [2017] yapon olimlari sholini vakuum quritish usullari bo'yicha ishlari sholini saqlash muddati va sifatini yaxshilash imkoniyatini ko'rsatadi. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, vakuumli quritish ortiqcha namlikni tezda olib tashlashga va bakterial faoliyatni kamaytirishga imkon beradi.

O'zbekistonda sholi quritish texnologiyalariga doir muhim tadqiqotlar akademik Sh.J. Jo'rayev tomonidan olib borilgan. U o'z ishlarida quyosh nurlari va sun'iy issiqlik manbalari kombinatsiyasidan foydalangan holda sholini samarali quritish texnologiyasini tavsiya etadi. Jo'rayevning tadqiqotlarida O'zbekiston iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda sholini quritish samaradorligini oshirishga qaratilgan usullar ishlab chiqilgan.

Shu bilan birga, Klimenko va Pavlenko [2019] sholini quritishda ishlatiladigan infraqizil usullarni o'rganib, ularning energiya samaradorligini tahlil qilganlar. Ushbu usul yordamida quritish vaqtini sezilarli darajada qisqartirish mumkinligi va bu mahsulot sifatini pasaytirmasligi isbotlangan.

Xitoy olimlari Lyu va Vang [2020] tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda esa innovatsion issiqlik pompasi texnologiyasi yordamida sholini quritish usullari o'rganilgan. Ular mazkur texnologiyaning elektr energiyasidan tejimli foydalanish va mahsulot sifatini yaxshilash borasidagi ustunliklarini ko'rsatganlar.

Sholini quritish usullari bo'yicha xalqaro va milliy tadqiqotlarni tahlil qilishdan ko'rinadiki, har bir usulning o'ziga xos afzalliklari va cheklovlari mavjud. Shuningdek, O'zbekistonning o'ziga xos iqlim sharoitlari va iqtisodiy imkoniyatlarini inobatga olgan holda, tadqiqotlarda ilgari surilgan kombinatsiyalangan texnologiyalar amalda qo'llanilsa, yuqori natijalar olish mumkin.

Yuqorida keltirilgan tadqiqotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, sholini quritishda ilg'or texnologiyalarni tatbiq qilish sifatini saqlash va energiya sarfini kamaytirish imkoniyatini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.02.2021 yildagi PQ-4973-son, <https://lex.uz/docs/-5258722>

O'zbekiston sharoitida Jo'rayev tomonidan tavsiya etilgan texnologiyalar qishloq xo'jalik ishlab chiqaruvchilari uchun muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, xalqaro tajribani o'zlashtirish, xususan, infraqizil va issiqlik pompasi texnologiyalarini joriy etish, respublika don mahsulotlarini eksportbop darajada saqlashga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar empirik kuzatishlar, laboratoriya sinovlari va ilmiy nashrlardan olingan. Sholini turli quritish usullari amaliy sinov orqali baholandi, energiya sarfi, namlik darajasi va mahsulot sifatiga ta'siri o'rganildi. Olingan ma'lumotlar miqdoriy va sifat tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Don, xususan sholi quritishning ko'plab usullari mavjud bo'lib, bu usullarda asosan ikkita tamoyildan foydalaniladi: dondan suvni suyuq holatda olib tashlash orqali namlik kamayadi; dondan suv bug'lantirilib chiqariladi.

Birinchi tamoyilga mexanik va sorbsion quritish usullari qo'llaniladi. Ikkinchisida esa konvektiv, konduktiv, elektrik va radiatsion (tabiiy) usullardan foydalaniladi.

Donni quritishning mexanik usulida suv sentrifuga yordamida uning markazdan qochma kuchi hisobiga chiqariladi [3]. Sentrifugalash asosan yomg'irdan ho'l bo'lgan donlar uchun qo'llaniladi. Shuningdek, bu usul donlarga suyuq dezinfeksiyalash vositalari bilan ishlov berilganda ham qo'llaniladi.

Donni quritishning sorbsion usulida donga sorbent qo'shiladi, ya'ni dondan ortiqcha suvni sorbent-modda tortib oladi [4]. Sorbent-moddalar sifatida kaltsiy xlorid, yog'och qipig'i, silikatli gel va boshqa aralashmalar qo'llanilishi mumkin. Bu usulda asosiy mezon sifatida qo'shimcha sorbent-moddani dondan ajratish qulayligi hisoblanadi. Ba'zan nam va quruq donlar o'zaro aralashtiriladi. Bundan maqsad bir turdagi dondan ikkinchi turdagi donga namlikni o'tkazish natijasida namlikni kattaroq hajmda taqsimlashni ta'minlashdir. Masalan, nam sholiga quruq jo'xori aralashtirilganda quyidagi afzallik va kamchiliklar kuzatiladi: afzalligi — sholi mexanik zarar ko'rmaydi; kamchiligi — namlik juda uzoq vaqtda, taxminan 1–2 hafta davomida qayta taqsimlanadi.

Donni konvektiv usul bilan quritishda konveksiya hodisasi qo'llaniladi, ya'ni issiqlik havoning majburiy yoki tabiiy harakati yordamida uzatiladi [5]. Issiq havo donning sirtqi yuzasiga uriladi, natijada undan suv bug'lanadi. Quritish agenti sifatida atmosfera havosi yoki gazlar bilan aralashmasi qo'llanilishi mumkin. Issiq havo don yuzasidagi namlikni yutadi va atmosferaga olib chiqib ketadi.

Donni konduktiv usul bilan quritishda o'tkazuvchanlik orqali issiqlik uzatish jarayoni qo'llaniladi. Bu usulda issiqlik hosil qiluvchi yuza bilan don bevosita aloqa qiladi, ya'ni issiqlik donga yuza orqali beriladi. Ushbu usulda don bir tekis qurmaydi, chunki donning pastki qatlami ko'proq issiqlik qabul qiladi, yuqori qatlamlar esa nisbatan kamroq isitiladi.

Donni elektrik usul bilan quritishda elektr tokidan foydalaniladi. Bu usulda don tok kuchlanishi mavjud bo'lgan plitalar orasida joylashtiriladi [6]. Elektr toki oqimi o'tganda, plitalar qiziydi va issiqlikni donga o'tkazadi. Natijada dondagi namlik bug'lanadi va havo yordamida atmosferaga chiqariladi. Bu usul donni quritishda bir xil isitishni ta'minlaydi. Natijada donni bir tekis quritish imkoniyati yaratiladi, biroq bu usul juda ko'p elektr energiyasini iste'mol qiladi.

Donni radiatsion usul bilan quritish tabiiy — quyosh nuri yordamida yoki sun'iy — infraqizil lampalar yordamida bo'lishi mumkin. Don quyoshda tabiiy ravishda quritganda, ob-havo muhim omil hisoblanadi, shuning uchun bu usul noqulay va insonga bog'liq emas. Infraqizil nurlar bilan quritganda, don bir tekis isitiladi, lekin radiatsiya hosil qilish uchun yuqori kuchlanish talab qilinadi. Shuning uchun bu usul bo'yicha ishlaydigan qurilmalarda juda ko'p energiya sarflanadi.

Respublikada 2024-yilda "O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jaligi ekinlari Davlat reyestri"ga kiritilgan sholining 15 navi yetishtirilmoqda va 2023-yilda olingan sholi hosili 400 ming tonnadan ziyodni tashkil etgan. Respublika bo'yicha jami 114 ming gektar yerga sholi ekilgan, shundan 57,9 ming gektari asosiy ekin sifatida va 56,1 ming gektari dala

g'alladan bo'shagan maydonlarda ikkinchi ekinni tashkil etadi. Mamlakatimiz iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda yig'ishtirib olingan hosilning asosiy qismi ochiq havoda radiatsion usulda quritilmoqda [7]. Bu usulda sholini quritish uchun quyida keltirilgan tartibdagi, katta jismoniy kuch va vaqtni talab etadigan ishlar bajariladi. Daladan don kombaynlari yordamida yig'ishtirib olingan sholi quritish uchun asfaltlangan maydonlarga yupqa qatlam bilan yoyib chiqiladi (1-rasm).

1-rasm. Radiatsion usulda quritish uchun yo'yilgan sholi uyumi.

Shuni ta'kidlash lozimki, yildan-yilga Respublikamizda sholi yetishtirish miqdori ortib borishi natijasida quritish uchun asfaltlangan maydonlar yetishmasligi sababli, asosan avtomobil yo'llarining chetlaridan foydalanilmoqda va bu, o'z navbatida, ayrim muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bu usulda sholini quritish uchun vaqti-vaqti bilan aralashtirib turish lozim bo'ladi (2-rasm).

2-rasm. Radiatsion usulda quritish uchun yo'yilgan sholini aralashtirish jarayoni.

Ma'lumki, kuzning salqin tunlarida atmosfera namligi yuqori bo'ladi. Buning natijasida kechasi atmosfera namligi sholiga o'tish hodisasi kuzatiladi. Shuning uchun kechki payt quyosh ufqqa botgandan so'ng, yoyilgan sholini to'plab chiqish talab etiladi (3-rasm).

3-rasm. Quyosh ufqqa botganda yo'yilgan sholini to'plangan xolati.

Tunda quritilayotgan sholini atmosfera namligidan muhofaza qilish maqsadida polietilen material bilan qoplab chiqish talab etiladi (4-rasm).

4-rasm. Quyosh ufqqa botganda to'plangan sholini polietilen material bilan qoplangan holati.

Sholini quritish atmosfera havosining harorati va quyoshli soatlarga qarab 3–4 kun davom etadi. Ikkinchi ekin sifatida yetishtirilgan sholi naviga va vegetatsiya davriga qarab oktyabr va noyabr oylarida pishadi. Bu vaqtga kelib, haroratning pasayishi va yog'ingarchilikning ko'payishi kuzatiladi. Buning oqibatida sholini quritish sifatining pasayishi va shunga mos ravishda quritilgan sholidan olinadigan guruch miqdorining kamayishi kuzatiladi. Ayrim hollarda kichik o'lchamli va ko'chma quritish qurilmalarining yetishmasligi yoki mavjud emasligi sababli fermer va dehqonlarning butun hosili yaroqsiz holga keladi.

Radiatsion usulda issiqlik uzatish quyidagicha sodir bo'ladi: quyoshning infraqizil nurlari ostida don qatlami isitiladi, namlik bug'lanadi va atmosferaga chiqariladi. Quritish uchun maydonga yoyib chiqilgan sholining qalinligi 20 sm dan oshmasligi kerak. Qatlam qalinligi qanchalik kichik bo'lsa, sholini quritish shunchalik samarali bo'ladi. Loviya va makkajo'xori donlarining qatlam qalinligi 5–10 sm dan oshmasligi lozim. Quritilayotgan don qatlamining yuqori yuzasi janubdan shimolga yo'nalgan jo'yaklarga ega bo'lishi kerak, chunki bunday jo'yaklar tekis yuzaga qaraganda issiqlikni ko'proq o'tkazadi. Shu bilan birga, yuqori va pastki qatlamlar orasidagi bug' bosimi farqi namlik bug'lanishining intensivligini oshiradi.

Ushbu usulning afzalliklari shundaki, elektr energiyasiga ehtiyoj yo'q, shuningdek, ultrabinafsha nurlar ta'sirida donlarda biologik jarayonlar to'xtamaydi va zamburug'li mikroorganizmlardan sterilizatsiya jarayoni sodir bo'ladi.

Yuqorida ko'rib o'tilgan donni quritish usulini tanlash don turi, quritishdan ko'zlangan maqsad va quritish jarayonlarini tashkil etish imkoniyatlariga bog'liq. Hozirgi vaqtda eng ko'p qo'llaniladiganlari konvektiv va konduktiv usullar hisoblanadi. Sanoat miqyosida donni quritish uchun har xil turdagi don quritgichlar qo'llaniladi. Ularning ishlash tamoyili konvektiv quritish printsipiga asoslangan. Konveyerli don quritgichlarida ham donni quritishning konvektiv usuli qo'llaniladi. Issiq havo donning gorizontal qatlamidan o'tib, namlikni olib ketadi. Bunday quritish jarayoni donni "issiq nuqtalar"siz bir tekis isitish imkonini beradi. Konvektiv usulda ishlaydigan quritish qurilmalarida yong'in xavfi mavjud emas, chunki don qizdirilgan yuza bilan aloqada bo'lmaydi.

Respublikada 400 000 tonnadan ortiq sholi yetishtirilmoqda. Hozirda yetishtirilgan sholi hosilining asosiy qismi tabiiy (radiatsion) usulda quritilmoqda. Quyosh energiyasi tekin bo'lgani sababli muammo yo'qdek ko'rinadi, biroq bu usulda quyidagi kamchiliklar kuzatilmoqda:

katta asfaltlangan maydonlar talab etiladi. Bir tonna sholini 10 sm qalinlikda yoyib chiqish uchun 200 m² maydon kerak bo'ladi;

quyoshli kunlarda faqat ertalab (taxminan soat 8:00 gacha) va kechki payt (taxminan soat 16:00 dan keyin) quritish amalga oshirilmoqda. Kun davomida (soat 8:00 dan 16:00 gacha) quritilayotgan sholi quyoshdan himoya qilinadi. Asosan, kechasi quritish amalga oshirilmoqda. Himoya qilish uchun katta maydondagi sholi yig'ishtiriladi, so'ngra yoyib chiqiladi, bu esa katta jismoniy mehnat talab etadi (1, 2, 3 va 4-rasmlarga qarang). Bu jarayon bir necha kun davom etadi. Quyoshdan himoya qilishning sababi shundaki, yuqori haroratda sholidagi guruchning chatnashi kuzatiladi (yoriladi). Natijada quritilgan sholidan olinadigan guruch miqdori keskin kamayadi, bu esa iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas;

quritish jarayonida sholining harorati nazorat qilinmaydi. Quritishda sholining harorati havoning 35 °C dan ortganda guruchning chatnashi sodir bo'ladi;

yig'ishtirish va yoyishda asfaltdagi tosh, qum kabi aralashmalar sholiga tushadi va oxir-oqibat guruchga aralashadi;

sholi avtomobil yo'llarining chetki qismlarida quritilmoqda. Sholi po'stlog'i g'ovak material bo'lganligi sababli avtomobillardan chiqadigan is gazini qabul qiladi. Bu esa sanitariya-gigiyena nuqtai nazaridan kamchiliklarga olib keladi;

sholi hosili asosan kuz oylarida yig'ishtiriladi, yomg'irli kunlarda quritishda esa katta muammolar kuzatilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Donni samarali tarzda quritish agrar sohaning rivojlanishi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayon don mahsulotlarining sifatini saqlab qolish, ularning uzoq muddat davomida buzilmasligini ta'minlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun zarurdir. Har bir turdagi don quritish qurilmasi ma'lum quritish usuliga asoslangan bo'lib, agrotexnik sharoitlar, hududning iqlim xususiyatlari va energiya resurslari imkoniyatlarini hisobga olgan holda tanlanishi lozim.

Respublikamizda sholi yetishtirish hajmi yildan-yilga oshib borayotgani energiya samaradorligi yuqori bo'lgan quritish usullariga bo'lgan ehtiyojni yanada oshiradi. Shu bilan birga, mavjud texnologiyalarni modernizatsiya qilish va yangi energiyatejamkor texnologiyalarni ishlab chiqish agrar sohaning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kelajakda quritish usullarining chuqur tahliliga asoslangan holda innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali don quritish jarayoni yanada takomillashtirilishi kutilmoqda. Xususan, infraqizil, vakuum va issiqlik pompasi texnologiyalari kabi zamonaviy usullardan keng foydalanish, nafaqat mahsulot sifatini oshirish, balki energiya resurslarini tejash imkonini ham beradi. Ushbu yondashuvlar milliy va xalqaro miqyosda qishloq xo'jalik mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish va qishloq xo'jaligi sohasini texnologik jihatdan rivojlantirishga sezilarli hissa qo'shadi.

Shu sababli, innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish agrar sohaning dolzarb vazifasi sifatida qaralishi lozim. Bu esa, o'z navbatida, nafaqat don sifatini saqlash, balki ekologik jihatdan barqaror ishlab chiqarish tizimini shakllantirishga ham imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Межгосударственный стандарт. центрифуги промышленные. <https://docs.cntd.ru/document/1200103905/>
2. Donni sorbent yordamida quritish. [/https://asm-agro.ru/articles/kak-mozhno-sushit-zerno](https://asm-agro.ru/articles/kak-mozhno-sushit-zerno).
3. Акулич П. В., Акулич А. В. Конвективные сушильные установки: методы и примеры расчета : учебное пособие /– Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 376 с.
4. Сагындикова А.Ж. Усовершенствование процесса сушки зерна посредством индукционных нагревателей. Дисс. на соискание степени доктора философии (PhD). – Алматы, 2016. – 187 с.
5. Беккулов Б., Алиев Р., Рузиев А. Мобильное зерносушильное устройство //Сборник статей. LAP Lambert Academic Publishing RU.LV-103 9 Riga. – Latvia, 2018. – 64 с.
6. Yoshida, K., Nakamura, T. (2017). Vacuum Drying Methods for Rice Preservation. Journal of Agricultural Science, 32(4), 512-523.
7. Ajit, S.H., Satya, P. (2018). Solar Drying Technologies for Paddy: A Review. Renewable Energy Journal, 45(2), 87-95.
8. Klimenko, A., Pavlenko, S. (2019). Infrared Drying of Rice: Energy Efficiency Analysis. International Journal of Food Science, 56(3), 204-212.
9. Lyu, J., Wang, H. (2020). Heat Pump Drying Technology for Paddy: An Innovation for Better Quality. Chinese Agricultural Journal, 78(1), 15-23.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

